

INGLIZ TILI DARSLARIDA TARJIMA ASOSLARINI O'RGATUVCHI TEXNIKALAR, MASHQLAR VA INTERAKTIV O'YINLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411379>

Abdukarimova Dildora Rakhmatullayevna

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

dildoraabdukarimova47@gmail.com

ELSEVIER

Received: 03-12-2022

Accepted: 07-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: bu maqola talabalarda tarjimonlik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda xizmat qiladigan bir qator mashg'ulotlar, interaktiv o'yinlar va texnikalar haqida ma'lumot beradi.

Keywords: tarjima, grammatika, realia, transkripsiya, transliteratsiya

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Tarjima qilishni o'rganish o'quvchilarning til o'rgatish jarayonida dolzarb vazifa hisoblanadi. Tarjima global miqyosda taqdim etilgan ma'lumotlarni maqsadli tilda ona tili orqali tushunishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, o'rganilayotgan tildan ona tiliga tarjima tushunishni nazorat qilish vositasi sifatida, grammatik ko'nikmalarning shakllanish darajasini nazorat qilish uchun ona tilidan o'zga tilga tarjimadan foydalanish mumkin

Aksariyat talabalar sodda tarzda tarjimon uchun bir necha ming inglizcha so'zlarni bilishi, grammatikani yaxshi tushunishi va qo'lida yaxshi lug'atga ega bo'lishi kifoya, deb hisoblashadi (va qanchalik qalinroq bo'lsa, shuncha yaxshi deb o'ylashadi). Bu afsonalarni yo'q qilish uchun birinchi darsda biz tarjima nima ekanligini, tarjimaning qanday turlari borligini va tarjimon bo'lish uchun nimalar kerakligini aniqlashga harakat qilamiz.

A. D. Shvaytser (1973) tarjima odamlar o'z fikrlarini turli tillarda ifodalashda til o'zining muloqot vazifasini bajarishini ta'minlovchi muhim yordamchi vosita ekanligini ta'kidlagan. Shunday qilib, tarjima madaniyatlararo muloqot aktidir.

Tarjima qilishda, eng avvalo, gap mazmunini asl tilda to'g'ri tushunish, so'ngra ushbu mazmunni ko'zda tutilgan til vositasida to'g'ri va to'liq yetkazish kerak.

Tarjimon nimani bilishi va nima qila olishi kerak? U inglizcha so'zlarning ma'lum bir zaxirasiga ega bo'lishi kerak (shu jumladan ma'lum bir bilim sohasidagi ma'lum terminologiya); u ingliz tili grammatikasini bilishi kerak, aks holda so'zlar faqat qurilish materialini bo'lib qoladi, undan hech narsa qurib bo'lmaydi. Tarjimon lug'atdan foydalana olishi (alifboni, lug'atlar qurilishining barcha xususiyatlarini

bilishi, soʻzning qaysi gap boʻlagiga mansubligini rasmiy belgilariga koʻra aniqlay olishi) kerak. Bundan tashqari, u tarjima qilingan matn tegishli boʻlgan bilim sohasi haqida tasavvurga ega boʻlishi kerak.

Tarjimaning har xil turlari bor, lekin ogʻzaki va yozma, soʻzma-soʻz va badiiy tarjimalar koʻproq uchraydi. Biz ogʻzaki yoki yozma shaklda, va barcha qoidalarga muvofiq xolda badiiy tarjimaga ham eʼtibor qaratishga qaror qildik.

Biz ingliz tilidan oʻzbek tiliga tarjima qilmoqchi boʻlganimiz sababli, darsimizda ingliz tili va uning zamonaviy dunyoda tutgan oʻrniga bagʻishlandi.

Darhaqiqat, ingliz tili barcha xalqlardan ustun boʻlgan xalqning tili boʻlmasada, u lingua franca, yaʼni ona tillari bir-biridan farq qiladigan odamlarning muloqoti uchun moslashtirilgan til deb ataladi. Buyuk Britaniyaning mustamlakachilik oʻtmishi, AQSh iqtisodiyotining rivojlanishi va shakllanishi, sayohat va turizm ingliz tilining hozirgi maqomini olishiga yordam berdi.

Ingliz tilini oʻrganish juda qiziqarli jarayon. Til haqida baʼzi qiziqarli faktlar:

- umumiy qoʻllanishda 60 000 ga yaqin soʻz bor;
- Ingliz tilidagi lugʻatning 70 foizi oʻzlashtirilgan soʻzlar va faqat 30 foizi ona tili;

- Ingliz tilida, 120 ta tildan soʻzlar mavjud;

- Suhbatda eng koʻp ishlatiladigan soʻz - I;

- eng keng tarqalgan harf "e";

- "s" harfi bilan boshlanadigan soʻzlar boshqa soʻzlarga qaraganda koʻproq;

Ingliz tilidagi eng koʻp ishlaydigan soʻz "toplamo" soʻzidir. U 126 ta ogʻzaki va 58 ta otdan foydalanishga ega.

Shunday qilib, yuqoridagi misollardan koʻrinib turibdiki, ingliz tili uni oʻrganuvchilar uchun juda koʻp kutilmagan hodisalar tayyorlagan.

Amaliy mashgʻulotlar uchun "Haqiqat tarjimasi", "Polisemantik soʻzlarning tarjimasi", "Tarjimonning soxta doʻstlari" mavzulari tanlandi. Keling, ushbu mavzularni batafsil koʻrib chiqaylik.

Biz voqelikni oʻtkazish bilan tarjima asoslari boʻyicha bir qator amaliy mashgʻulotlarni boshladik. Voqelik deganda maʼlum bir til hamjamiyatiga xos boʻlgan voqelik narsa va hodisalarini tavsiflovchi soʻzlar yoki iboralar toifasi tushuniladi.

Ular ekvivalent boʻlmagan lugʻat tarkibiga kiradi - bular u yoki bu sabablarga koʻra oʻrganilayotgan tilda leksik moslashuvga ega boʻlmagan soʻzlardir.

Haqiqatning eng keng tarqalgan turlari:

1) Geografik: steppe, prairie, tornado, koala

2) Etnografik: pie, spaghetti, ale, toga, cab.

3) Ijtimoiy-siyosiy: department, state, parlament, Oliy majlis.

Biz transkripsiya, transliteratsiya kabi tushunchalarni kiritamiz, talabalarni turli xil ingliz fonemalari, yakuniy undosh birikmalar va unli birikmalarni oʻzbek

tiliga tarjima qilish usullari bilan tanishtiramiz. Bunga parallel ravishda o'qish qoidalari, imlo qoidalari va transkripsiya belgilari takrorlanadi.

Amaliy mahsulat uchun biz talabalarga o'zlari ingliz tilida taniqli qo'shiqchilar va guruhlarining, turli xorijiy kompaniyalarning ismlarini, geografik nomlarini yozishni taklif qilamiz. Ular ushbu kartalarni almashtiradilar, u yerda ko'rsatilgan haqiqatlarni yozma ravishda o'zbek tiliga o'tkazadilar, keyin bir-birlarini tekshiradilar, baholar qo'yadilar.

Ba'zi to'g'ri nomlarni o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilishning hojati yo'qligiga misol sifatida biz bunday o'yinni taklif qilamiz "Kimligini taxmin qiling?". Masalan, biz o'zbek tilida mashhur odamlarning ismlarini chaqiramiz: Alisher Usmonov, Erkin Voxidov, Navoi va boshqalar. Biz talabalarni kimligini taxmin qilishga taklif qilamiz. Shu bilan birga, ular ingliz tilida ism va familiyalarni yozishlari kerak va uning yonida o'zbek tilidagi mos keladigan to'g'ri variant: Michael Jackson - Maykl Jekson, George Bush - Jorj Bush, Sting - Sting.

Ba'zida talabalar bunday voqe'larga duch kelishdi, ular haqida hech qanday tasavvur yo'q edi, keyin biz ularni lingvistik va mamlakatshunoslikka oid lug'atlar bilan tanishtirdik. Masalan, 'Dominion day' nima ekanligini hamma ham bilmaydi - Yangi Zelandiyada 28 sentyabrda nishonlanadigan Dominion e'lon qilingan kun.

Ushbu mavzu bo'yicha nazorat darsi o'qish darsida bo'lib o'tdi, unda talabalardan ko'plab to'g'ri nomlar va joy nomlariga duch kelgan detektiv hikoyadan parchani tarjima qilish taklif qilindi. Hamma topshiriqni muvaffaqiyatli bajardi.

Realialarni tarjima qilishdan polisemantik so'zlarni tarjima qilishga o'tdik.

Ingliz va o'zbek tillarida ko'pchilik so'zlar bir nechta ma'noga ega. Har bir alohida holatda qaysi qiymatlar mos kelishini aniqlash faqat kontekst yordamida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, "button" so'zini olaylik: to sew a button - tugmachani tikish, at the push of the button - tugmani bosish va belly - button - kindik.

So'zning ma'nosini tanlash nutqning funktsional uslubiga (ilmiy, jurnalistik yoki so'zlashuv nutqi), o'zbek tilidagi so'zlarning muvofiqligi me'yorlariga bog'liq. Masalan, to cross fe'li "o'tmoq, kesib o'tmoq, kesishmoq," ma'nolariga ega, ammo quyidagi iboralarda ularning hammasi ham mos kelmaydi: to cross the river - daryodan o'tish, to cross the Atlantic - kesib o'tish. Atlantika.

Birlashtirish uchun biz turli kontekstlarda polisemantik so'zlarning turli ma'nolarini farqlash imkonini beradigan quyidagi mashqlarni taklif qildik.

1. Kontekstdan kelib chiqib, tagiga chizilgan so'zlar ko'rsatilgan ma'nolardan qaysi birida qo'llanganligini aniqlang. Ushbu qiymat ichida mos variantni tanlang.

I. a) outside the range of responsibility

a) a wide range of electric goods

b) a missile ranges in the Nevada desert

c) a mountain range

1. qator, chiziq, silsila

2. tanlov, assortiment

3. maydon, soha, shar, aylana

4. otish masofasi, masofa

2. Quyidagi hazil hikoyalarni o'qing va tushunishga harakat qiling. Aniq ma'noli so'zning ma'nosini aniqlang. Qiymat variantlari quyida ko'rsatilgan.

1. "Was any big man born here?" a tourist asked.

"No", answered a native. "Only babies".

a) katta, yirik

b) buyuk

2. It was the first day at school, and the teacher asked a small girl what her father's name was.

"Daddy", answered the child.

"Yes, I know", said the teacher. "But what does your mother call him?"

"she doesn't call him anything, she likes him".

a) atash

b) ta'na qilish

3. Sam: "Mamma bought me a pair of gloves yesterday".

Auntie: "Really? What are they? Kids'?"

Sam: "No, they are men's".

a) bola

b) echki bolasi

3. Inglizcha- o'zbekcha lug'atdan thing, affair, piece, that, way, kabi so'zlarning qo'llanilishiga misollar yozing. Ushbu jummalarni o'zbek tiliga tarjima qiling, bir-biringiz bilan maslahatlashing va lug'at bilan.

Mavzuni o'rganib chiqqandan so'ng, bolalarga 5 juft jumladan (jami 10 ta jumla) iborat bo'lgan nazorat tarjimasini taklif qilindi, unda polisemantik so'zlar eng keng tarqalgan ma'nolarida berilgan. Masalan,

a) I saw this offer as a sign of forgiveness.

b) The house had a sign that said Chinese food.

Talabalarining aksariyati bu vazifani bajardilar.

Bizning darsimiz "Tarjimonning soxta do'stlari" mavzusi bilan yakunlandi. Darhaqiqat, ingliz tilida "tarjimonning soxta do'stlari" degan so'zlar kategoriyasi mavjud. Ular bu nomni tarjimonga yaxshi ma'lum bo'lgan so'zlar bilan o'xshashligi tufayli uni noto'g'ri yo'lga yo'naltirishganligi sababli oldilar. Bu turkumga kiruvchi so'zlarni shartli ravishda 3 guruhga bo'lish mumkin.

Birinchi guruh so'zlarga o'zbek tiliga o'xshash, lekin ma'nosi jihatidan ulardan farq qiluvchi so'zlar kiradi: accurate – to'g'ri, aniq, toza emas, ambulatory – yopiq

galereya, ambulatoriya emas, benzene - benzol, benzin emas, billet - g'ola, a chipta emas, canicular - ta'tilga emas, Siriusga ishora qiladi.

Ikkinchi guruhga faqat so'zlarning individual ma'nolari uchun "soxta do'stlar" bo'lgan so'zlar kiradi: armature - zirh - elektr motorining langari va armatura (lekin temir-betonda emas), champion - kurashchi, himoyachi va chempion, conservatory - issiqxona va konservatoriya, control - boshqarish va nazorat, partizan - partizan va tarafdor, mutaassib.

Uchinchi guruhga ko'proq tarqalgan so'zlarga o'xshashligi bilan chalg'ituvchi so'zlar kiradi: complement - qo'shimcha, to'plam va compliment - maqto'v, currant - qorag'at va current - tok, oqim, chauffer - ko'chma temir pechka va chauffeur - haydovchi, courier - kuryer. va currier - ko'nchilik.

Nominatsiyaning o'zidan ko'rinib turibdiki, "soxta do'stlar" tarjima jarayonini qiyinlashtiradi. Tarjima va so'zlardan foydalanishda xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun biz quyidagi mashqlarni taklif qilamiz.

O'quvchilarga o'zbekcha so'zlarga o'xshash so'zlar ro'yxati beriladi va ularning tarjimasini yozish so'raladi. Agar talabalar qiyin bo'lsa, ular maxsus lug'atdan foydalanishlari mumkin. Masalan, costume, conductor, decade, data, prospect, racket, velvet.

1. Quyida berilgan jumladagi har bir ajratilgan so'z uchun berilgan o'zbekcha so'zlardan o'zbekcha ekvivalentini tanlang. Gaplarni o'zbek tiliga tarjima qiling.

Shkaf, ro'yxat, agent, aqlli, dono, o'qimishli, muvozanat.

a) He began to make a list of different activities he was to take part in.
b) Opposite the fire - place there was another large sofa with a small cabinet near it.
c) Such service includes waiting rooms, information desks, ticket and baggage agents.

d) It is very difficult to balance all considerations.

e) He was well - educated, intelligent man.

"Soxta do'stlar" bilan tanishib, talabalarda savol tug'ildi: tarjimonning do'stlari bormi? Ma'lum bo'lishicha, ha.

"Tarjimonning do'stlari" deb ataladigan so'zlarga dunyoning boshqa ko'plab tillarida tez-tez qo'llaniladigan va bir xil ma'noga ega bo'lgan xorijiy so'zlar kiradi. Masalan, internatsional, koordinatsiya, sunstatsiya va boshqalar.

Ba'zi so'zlar juda yaxshi niqoblashi mumkin, masalan, to reduce - kamaytirish, tushirish, area - maydon, mixture - aralash, essencial - muhim. Ushbu so'zlarning ma'nosini ba'zan lug'atga qaramasdan aniqlash mumkin, chunki ularning ildizlari bir xil ma'noda boshqa tillarda ham qo'llaniladi.

To reduce so'zining ma'nosiga "reduktor" orqali erishish mumkin - aylanishlar sonini yoki bosimni kamaytirish uchun qurilma.

'Mixture' so'zi ko'pchilikka bolaligidanoq "mikstura" - turli dorilar aralashmasi sifatida tanish.

Area so'zini "areal" - o'simliklar va hayvonlarning tarqalish maydoni va boshqalar bilan tanib olish mumkin.

Mantiqiy fikrlash orqali o'quvchilar o'zlari o'zbek tiliga mos keladigan so'zlarni tanlaydilar, ular bilan ularning ma'nosini ifodalovchi jumlar yoki qisqa hikoyalar tuzadilar.

Kurs oxirida test tarjimai amalga oshiriladi, unda yuqorida muhokama qilingan barcha mavzular topiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduraxmanova, Z., & Mamurova, M. (2021). THEORETICAL APPROACH TO SPEECH DISFLUENCIES IN SIMULTANEOUS INTERPRETATION. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 43-45).
2. Rakhmatullayevna, A. D. (2021). The role and translation of metaphors in poetry. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 2(2), 332-335.
3. Rakhmatullayevna, A. D. (2022). TEACHING WAYS OF IDIOMS IN CLASS. *PEDAGOG*, 1(3), 370-373.
4. Raxmatullayevna, A. D. (2022). KOMMUNIKATIV KOMPETESIYANI SHAKLLANTIRUVCHI TARJIMA USULLARI.
5. Nasiba, P. (2022). THE IMPORTANCE OF TASK-BASED LEARNING IN DEVELOPING SPEAKING SKILLS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 793-797
6. Parmonova, N. (2022). Nasiba THE PHENOMENON OF CONVERSION IN ENGLISH: THE PHENOMENON OF CONVERSION IN ENGLISH. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 4(4).
7. Пармонова N. (2022). Teaching speaking through thinking and enriching vocabulary . *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 598-601. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5361>
8. Eshquvvatova, N., & Nasiba, P. (2022). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KONVERSIYA SO'Z YASASH USULI SIFATIDA. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 227-229.
9. Xaydarova, S. (2021). CHET TILI FANLARINI O'QITILISHIDA INNOVATSION METODLAR. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
10. Xaydarova, S. (2021). EVFEMIZMLARNING TILSHUNOSLIKDA TADQIQ ETILISHI. *Архив Научных Публикаций JSPI*.